

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения
радиоволн

МАГНИТОМЕТР ФЕРРОЗОНДОВЫЙ

модель IDL-07M

**Техническое описание и
инструкция по эксплуатации**

Троицк, 2000 г.

1. Назначение.

Магнитометр феррозондовый модель IDL-07M, в дальнейшем - прибор, - является высокочувствительным компонентным магнитометром, предназначенным для измерения вариаций D-составляющей вектора магнитной индукции (ВМИ) поля Земли, (вариаций составляющих ВМИ: Н, Z, X, Y или его модуля - T), для одновременного измерения постоянных и переменных магнитных полей, а также для исследования полей, создаваемых искусственными источниками, для систем, служащих для привязки и ориентации объектов по магнитному полю и для специальных целей.

Прибор может использоваться на суше в помещениях любого типа и размера, в условиях обсерватории, в полевых условиях и в качестве автономной станции.

Прибор может использоваться для оценки интенсивности магнитной бури (МБ) по величине склонения магнитного поля Земли (МПЗ) в любом районе Земного шара в реальном масштабе времени.

Прибор может использоваться лечебными учреждениями и медицинскими центрами диагностики для внесения необходимых изменений в курс лечения травматических, психоневрологических, терапевтических и послеоперационных больных, подверженных повышенной чувствительности к изменениям величины и интенсивности МБ.

Прибор может быть использован для определения величины и местонахождения "вредных" электромагнитных возмущений искусственного происхождения, оказывающих воздействие на человека на его рабочем месте.

Прибор может быть использован индивидуальными пользователями для оценки воздействия МБ на самочувствие, настроение, работоспособность и для определения "неблагоприятных дней".

2. Состав прибора.

IDL-07M выполнен на основе однокомпонентного феррозондового датчика в виде переносного прибора и состоит из двух основных блоков: блока датчика и блока электроники, которые соединены между собой кабелем длиной 4,5 м. Общий вид прибора показан на рис.1.

Магниточувствительный датчик (МЧД) размещен в защитном немагнитном кожухе. Основой конструкции блока

электроники (БЭ) является корпус, который состоит из двух

Рис.1. Общий вид прибора.

панелей: передней и задней, на которых установлены все органы управления прибором и соединительные разъемы. Корпус сверху и снизу закрыт крышками, которые фиксируются винтами. Все электронные схемы прибора собраны на пяти печатных платах, выполненных методом двустороннего печатного монтажа. Взаимосвязи основных функциональных узлов прибора показаны на рис.2.

Рис.2. Функциональная схема прибора.

Прибор включает в себя:

- датчик с кабелем, длиной 4,5 м;
- блок электроники (БЭ);
- кабель соединительный No.1, для подключения к персональному компьютеру (ПК);
- выносной источник питания (сетевой адаптер) с кабелем для подключения к магнитометру напряжения питания постоянного тока;
- устройство поворотное (УП);

- техническое описание и инструкция по эксплуатации (ТО и ИЭ) ;
- методические указания по работе с прибором (МУ) .

3. Основные технические характеристики.

3.1. Прибор имеет пять диапазонов для измерений постоянного магнитного поля: четыре основных и один дополнительный (технологический) диапазон, данные об установке которых представлены в ПРИЛОЖЕНИИ 1.

Величина диапазонов:

1-й диапазон	- 0 ... ± 200 нТл;
2-й диапазон	- 0 ... ± 2000 нТл;
3-й диапазон	- 0 ... ± 20000 нТл;
4-й диапазон	- 0 ... ±100000 нТл.
5-й диапазон	- 0 ... ± 20 нТл (технологический) .

3.2. Прибор имеет три диапазона для измерений переменного магнитного поля в диапазоне частот от 0 до 300 Гц, данные об установке которых представлены в ПРИЛОЖЕНИИ 1.

Величина диапазонов:

1-й диапазон	- 0 ... 200 нТл;
2-й диапазон	- 0 ... 2000 нТл;
3-й диапазон	- 0 ... 20000 нТл;

3.3. Цена единицы счета младшего разряда 3,5 разрядного цифрового табло для каждого из измерительных диапазонов при регистрации постоянного магнитного поля:

1-й диапазон	- 0,1 нТл;
2-й диапазон	- 1 нТл;
3-й диапазон	- 10 нТл;
4-й диапазон	- 100 нТл.
5-й диапазон	- 0,01 нТл;

3.4. Напряжение постоянного тока на аналоговом выходе канала измерения постоянного поля - 0 ... ± 2 В.

3.5. Напряжение постоянного тока на аналоговом выходе канала измерения переменного поля 0 ... 2 В.

3.6. Напряжение питания прибора от источника постоянного тока в пределах от 9 до 12 В. Типовое напряжение питания - 10 В.

Предусмотрена возможность питания от сети переменного тока напряжением 220 В ±10%, (50 Гц) при помощи стандартного сетевого адаптера со стабилизированным напряжением 10 В.

3.7. Мощность потребления от источника постоянного тока не более 1,5 Вт.

3.8. Диапазон рабочих температур в пределах от 10 до 35 °С.

3.9. Габаритные размеры и масса:

- датчика 50 x 18 x 20 мм (0,1 кг);
- блока электроники 180 x 40 x 160 мм (1,0 кг);
- выносного источника питания 100 x 60 x 60 мм (0,5 кг);
- всего прибора в упаковочной таре 250 x 72 x 270 мм (2,2 кг).

4. Органы управления.

4.1. На передней панели БЭ (см. рис.3) расположены:

- переключатель "ИНДИКАЦИЯ", обеспечивающий включение цифрового табло (красный) и индикатора направления на магнитный меридиан (зеленый);

- цифровое 3,5-разрядное табло, на котором измеряемая информация отображается в единицах магнитной индукции - нТл.

- переключатель "КАЛИБРОВКА" ("1", "2", "3", и "4"), предназначенный для калибровки цифрового и аналогового каналов магнитометра постоянного поля (переключатель "3" - 100 нТл, переключатель "4" -1000 нТл, "1" и "2" переключатели не используются);

- переключатель "ДИАПАЗОН" ("5", "6", "7" и "8"), предназначенный для установки необходимого измерительного диапазона согласно кода (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1);

- переключатель "ИНТЕГРАТОР", предназначенный для изменения частотного диапазона в измерительных каналах постоянного (1 коричневый и 2 зеленых переключателя) и переменного (3 красных переключателя) магнитного поля

(светлые переключатели - не используются).

Рис.3. Передняя панель прибора.

4.2. На задней панели БЭ (см. рис.4) расположены:

- разъем "ПИТАНИЕ 10 В", предназначенный для подключения источника питания постоянного тока или сетевого адаптера (средний контакт - "плюс 10 В");
- тумблер "ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ";
- разъем "ДАТЧИК", для подключения датчика;
- разъем "ВЫХОД ПОСТ." ("="), для подключения к аналоговому самопишущему потенциометру или ко входу АЦП (имеющих аналоговый вход $0 \dots \pm 2$ В) аналогового выхода магнитометра постоянного поля;
- разъем "ВЫХОД ПЕРЕМ." ("~"), для подключения к аналоговому самопишущему потенциометру или ко входу АЦП (имеющего аналоговый вход $0 \dots 2$ В) аналогового выхода магнитометра переменного поля;
- разъем "ВЫХОД ПИТАНИЕ" ("+5 В"), для контроля напряжения источника питания 5 В.

Рис.4. Задняя панель прибора.

5. Подготовка к работе.

5.1. Закрепите датчик на УП и подключите кабельный разъем к разъему "ДАТЧИК" блока электроники.

5.2. При помощи винта прикрепите УП с датчиком к какому-нибудь немагнитному предмету (деревянной стене, столу, столбу) в комнате или на улице. При этом необходимо выбрать место подалеже от железных масс, электрических сетей, открывающихся дверей, форточек и мест с вибрацией.

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Необходимо помнить, что проходящие мимо или останавливающиеся автомобили имеют собственное магнитное поле и могут внести искажения в результаты измерений.

2. Для магнитометра место лучше выбрать повыше от пола, чтобы случайно не

сбить начальную юстировку датчика.

5.3. Зафиксируйте датчик таким образом, чтобы его верхняя плоскость была примерно параллельна горизонтальной плоскости.

5.4. Установите при помощи переключателя "ДИАПАЗОН" измерительный диапазон, равный $0 \dots \pm 2000$ нТл (2-й диапазон), для чего установите на переключателе код "1100" (согласно ПРИЛОЖЕНИЯ 1).

5.5. Включите питание магнитометра, для чего установите тумблер "ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ" в верхнее положение "ВКЛ."

5.6. При использовании для фиксации результатов измерения вариаций естественного магнитного поля аналоговых самопишущих потенциометров, например, типа Н39, Н390 или других (с нулем посередине шкалы), соедините их вход при помощи специального кабеля (кабель No.1) с разъемом "ВЫХОД ПОСТ." ("=") на БЭ. Необходимо помнить, что максимальное напряжение на аналоговом выходе магнитометра лежит в пределах ± 2 В.

5.7. Максимально удалите БЭ от зафиксированного датчика и закрепите его или установите так, чтобы было удобно наблюдать за фиксируемыми на цифровом табло данными. (Положение БЭ может быть любое, а минимальное его удаление от датчика должно быть 0,3 м).

6. Работа с прибором.

6.1. Осуществите юстировку датчика магнитометра, для чего необходимо установить его перпендикулярно плоскости магнитного меридиана (примерно перпендикулярно направлению север-юг) в случае измерения магнитного склонения D. При этом необходимо плавно вращать датчик в горизонтальной плоскости до тех пор, пока на цифровом табло БЭ не зафиксируется значение "0000" или близкое к нему. Это и есть искомое положение для работы.

6.2. При помощи винтов фиксирующего кольца УП закрепите более прочно датчик, при этом наблюдайте, чтобы значение поля на цифровом табло лежало в пределах $0 \dots \pm 10$ нТл.

6.3. При необходимости работы на более чувствительном измерительном диапазоне (например, при проведении исследований в магнитном экране, необходимо установить переключатель "ДИАПАЗОН" в положение, соответствующее выбранному измерительному диапазону и проделать все операции по юстировке датчика, описанные в п.п. 6.1-6.2, с той лишь разницей, что в этом случае точность установки датчика в

плоскости магнитного меридиана (ММ) должна быть выше, то есть $0 \dots \pm 1$ нТл.

6.4. Следует отметить, что при использовании прибора для фиксации неких зон "реперных уровней" для нужд медицины, для пунктов наблюдений, расположенных в низких и средних геомагнитных широтах, существует цифровая зависимость величины интенсивности МБ, которая приводится в таблице:

Таблица.

Номер зоны	Амплитуда вариаций МПЗ, нТл	Характеристика поля
1	0 - 85	Спокойное поле
2	86 - 145	Слабое возмущение
3	146 - 240	Среднее возмущение
4	241 - 360	Буря
5	361 - 600	Очень большая буря

6.5. Следует помнить, что установку и юстировку датчика магнитометра необходимо выполнять в вечернее время суток, когда поле не возмущено (в период от 20 до 24 часов). Амплитуду возмущенности магнитного поля в месте установки датчика можно оценить по цифровому табло, после проведения юстировки датчика, в процессе непродолжительного наблюдения и записи цифровой информации с последующим ее анализом. Магнитное поле считается возмущенным, если на временной базе (промежутке) в одну-две минуты его амплитуда изменяется более чем на 5-10 нТл.

6.6. При измерении других составляющих вектора МПЗ необходимо использовать специальное поворотное устройство и применять компенсатор не измеряемой части поля для ввода магнитного измерительного преобразователя (МИП) в измерительный диапазон (при помощи, например, магнита). Методика работы с прибором при измерении составляющих вектора МПЗ описана в "МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЯХ ПО РАБОТЕ С IDL-07М".

6.7. В приборе предусмотрен контроль МИП при помощи его калибровки как по цифровому, так и по аналоговому каналу (по аналоговой записи). Для проведения калибровки прибора (после его юстировки) установите 1-й измерительный диапазон. Проведите юстировку прибора, согласно п.п.

6.1.-6.2. Визуально зафиксируйте значение магнитного поля по цифровому табло (аналоговой записи). Установите переключатель "3" "КАЛИБРОВКА" в верхнее положение, при этом на цифровом табло (на аналоговой записи) значение магнитного поля должно измениться примерно на 100 нТл. Установите переключатель "3" в исходное положение, при этом значение

поля должно вернуться к зафиксированному ранее значению. Калибровку МИП необходимо проводить не реже 1 раза в неделю. Калибровку 2, 3 и 4-го измерительных диапазонов МИП следует производить аналогично, только при этом использовать переключатель "4". При этом значение магнитного поля должно изменяться на 1000 нТл.

6.8. При использовании прибора в режиме одновременного измерения постоянного и переменного магнитного поля, устанавливаются необходимый измерительный диапазон при помощи переключателей "ДИАПАЗОН", а затем, при помощи переключателей "ИНТЕГРАТОР", устанавливаются (выбирают) степень сглаживания магнитных помех и пульсаций по каналу постоянного магнитного поля (контроль по цифровому табло БЭ) при помощи включения коричневого и зеленых переключателей и по каналу переменного магнитного поля (по аналоговой записи или при помощи анализатора спектра, например, типа СК4-72/2, подключенных к разъему "ВЫХОД ПЕРЕМ." БЭ) выбирают необходимый частотный диапазон при помощи включения красных переключателей.

Следует иметь в виду, что установка всех переключателей в верхнее положение приводит к максимальному подавлению сетевых и высокочастотных помех и шумов техногенного происхождения, при этом время интегрирования увеличивается при включении обеих групп переключателей слева направо.

6.9. По окончании работы прибор выключается, разбирается на блоки и упаковывается в укладочный ящик.

6.10. Транспортирование прибора при проведении полевых работ производится только в укладочном ящике.

7. Техническое обслуживание.

7.1. Для прибора устанавливается ежедневное и сезонное обслуживание.

7.2. Ежедневное обслуживание проводится при систематической эксплуатации прибора и включает в себя:

- очистку от пыли и грязи (при работе в полевых условиях) основных блоков магнитометра, которая производится с помощью кисти и слегка увлажненной фланелевой ткани;
- проверку состояния источника питания и контактов его подключения.

7.3. Сезонное профилактическое обслуживание производится после окончания полевых работ и включает в себя следующие операции:

- очистку и консервацию контактов и разъемов;

- проверку и, при необходимости, ремонт принадлежностей;
- упаковку блоков магнитометра в целлофановые пакеты и укладку их в укладочный ящик.

8. Правила хранения и транспортирования.

8.1. Прибор должен храниться в укладочном ящике при температуре от +1 до +40 °С. Максимально допустимая относительная влажность воздуха не должна превышать 80% при температуре 25°С. В воздухе не должно быть примесей, вызывающих коррозию и нарушение электрической изоляции.

8.2. Транспортирование прибора в транспортной таре может производиться при температуре от минус 50 до +50 °С любым видом закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на этих видах транспорта.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица установки величины измерительных диапазонов IDL-07М при помощи переключателя "ДИАПАЗОН".

Номер Измери-т ельного диапа-зо на	Код переключателя "ДИАПАЗОН"				Величина измеритель- ного диапазона, нТл	Цена единицы счета наименше-г о разряда отсчетного устройства, нТл	Измеряемое поле
1	1	0	0	0	± 200	0,1	Пост. и перем.
2	1	1	0	0	± 2000	1,0	Пост. и перем
3	1	1	1	0	± 20000	10	Пост. и перем
4	1	1	1	1	± 100000	100	Постоянное МП
5	0	0	0	0	± 20	0,01	Постоянное МП